

SIT, SIT, SIT.

Nueva polka del célebre y popular maestro D. Enrique Martí.

I.

Sit, Sit, Sit,
 Querida mía dulce bien
 La seña así
 Me haces á mi,
 Cual diciéndome; ven, ven.
 Sit, sit, sit,
 Oh! cese, cese, tu llamar
 Porque al fin
 Me encuentro sin
 Tener hoy que manducar.

Sit, sit, sit,
 Oh! calma, calma tu furor
 No me llames mas
 Que no podrás
 Verme preso de tu amor,
 Sit, sit, sit,
 Oh! basta, basta, inútil es,
 Sin fuerza estoy,
 No puedo hoy,
 Hacer andar á mis pies.
 Cállate, sit, sit cállate, sit, sit,
 Si te doy sit!, sit si te doy....

Mas alegre he de quedar
Sin que quiera yō con ti,
Cállate sit, sit; cállate, sit, sit,
Si no doy, sit, sit, si no doy...

Ya verás tú
Que aborrezco tal frenesí.
Sit, sit, sit

Cuando pase otro galan
Le haces mujer
De tu querer

El esclavo y de tu afan,
Sit, sit, sit

Con esta seña y tu candor
Le veras rendido muerto de amor.

Es un volcan
Mi corazon

Le dices tú muy quedo,
Y contesta así:

«Arde en volcan
Mi corazon

Tanto que ya no puedo
Vivir sin ti.

-II-

Sit, sit, sit

Por la calle escucharás
Y de un balcon
Con irrision

Tus miradas apartarás,
Sit, sit, sit

De ella huye con temor
Que en *techo* allí
De alguna *huri*

Tendrás infernal ardor
Sit, sit, sit,

Pero es muy fácil que despues
Del suspirar
Venga el llorar

Sin poder mover los piés,
sit, sit, sit,

Que estos *males* y otros mil
Esconde amor
Tras seductor

Rostro bello y juvenil...

Créeme, sit, sit; créeme, sit, sit,
Déjalo, sit sit, déjalo...

Que la carne es *flaca* y tú
Aun *mas flaco* has de quedar
Créeme, sit, sit, déjalo...

Y huye del bú...

Si es que quieres salud gozar.

Oh! basta, basta de pasion
Que es muy mal
En hospital -

el recurso de la *Uncion*

Sit, sit, sit,
Reniega, pues, de tal placer...
Que te obliga á luchar y.... perder.

Soy muy *chalan!*
Soy *escamon!*

Le dices tú á la *Flavia*
Y repite así:

Señor *Chalan!*
Señor *Simplon!*

Si no hay *dinero*, váya
Léjos de mí!

III.

Sit, sit, sit,

A cierto *pollo* que *pasó*,
Una *vestal*
Angelical

Le hizo un día, qué sé yo,
Sit, sit, sit,

A esta seña el pollo allá
Solo y a pié,
Lijero fué,

Ignorando á dónde vá.
Sit, sit, sit,

Los *escalones* con afan
De dos, en dos,
Sube y sin tos

El *mancebo* y fiel galan
Sit, sit, sit,

Sube, sube, que en tu *ardor*
No has de pensar
Te hará tragar

Pildoritas algun *doctor*,

Típico sit, sit, típico, sit sit,
Riete, sit, sit, riete

Le decia *Ella* á *El*,
y *El* reía con afan,

pálido, sit, sit, pálido sit, sit,
Pónese, sit, sit, pónese...

Y riendo allí...
Tontitos y *alegres* están...

Sit, sit, sit

Oh! dame otro doblon
Que la mujer

Si dá placer

Es solo por tal *question*.
Sit, sit, sit.

—Que *caro* cuesta placer tal
Que me fuerza á quedar sin un real.

—Adios *iman!*

—Adios *Simplon*

Se dicen mutuamente
Al salir de allí...

—Adios *iman*

Y el baja y tristemente
Dice así....

IV.

»Sit, sit, sit,
 »Con esta seña me engañé
 »Y al fin subí
 »Y me perdi
 Sit, sit, sit,
Ocupaditas ví otras mil
 Con una flor
 De rica olor
 Y era aquello el mes de *Abril*
 Sit, sit sit,
 Como la *brisa* en un *bagel*
 Que corre *mar*,
 El *cicear*
 Era siempre, y con *aquell!*...
 Sit, sit sit,
 En mi memoria fijo está
 Lo que miré,
 Lo que toqué,
 Y.. ay! no se lo que me dá
 Trémulo sit, sit, trémulo sit, sit,
 Mirálo, sit, sit, miralo....
 Y ya se siente desmayar
 Harto el *pobre de alcuzcus*
 Pálido sit, sit, pálido sit, sit.
 Miralo sit, sit miralo...
 La vida se le vá.
 Pues el día le roba la luz,
 Sit, sit sit,
 Que tiene? que es? que pasa aqui?
 —Un *pisoton!*
 —Un *sofocon!*
 Y es un *pollo?* un *pollo*, sí.
 Sit, sit, sit,
 Servido el pobre? con afan
Tila y agua dementa le dan.
 —Venga un *doctor!*
 Y un *capellan!*
 Dicen al ver que muere
 El *pollo* infeliz!
 Venga un *doctor*
 Y un *capellan*
 Por si el confesar quiere
 Y algún deslíz ..

V.

Sit, sit, sit,
 Hay hace el *pollo* y con pesar,
 Y bien se vé
 Que por su *pié*
 Ya no puede el pobre *andar*
 Sit, sit, sit,
 Son dos *muletas* su sosten
 Que aquel *galan*
 De tanto afan,
 Cayó en medio del vaiven,

Sit, sit, sit,
 Sufriendo el triste tal rigor,
 Sin *peregil*
Muchachas mil
 Aun le brindan con su *amor*
 Sit, sit, sit,
 Mas *El* que *escamadito* está
 Las dice así:
 Lejos de mí!
 Con mi *cuerpo* ya nada vá...
 Duélete sit, sit, duélete sit, sit,
 Curaló sit, sit, curaló...
 Y *El* no cesa de beber
 Flor de *malva* y *alquitran*.
 Duélete sit, sit, duélete sit, sit, sit,
 Curaló sit, sit, curaló...
 No ceses de beber
 O si no *doblará* el sacristan!
 Sit, sit, sit,
 Que los *tropiezos* estos son
 De algun *doncel*
 Que busca *miel*
 Donde hay solo *vermellon!*
 Sit, sit, sit,
 Conque pollitos aprended
 Que los dulces aumentan la sed.
 Si alguna vez
 Os engañais,
 Tened por bien *seguro*
 Que el mar de *amar*
Terrible es,
 Si no lograis
 Dejar el cuerpo *puro*
 De su *rigor*.
 Sit, sit, sit.
 Querida mía, adios! adios!
 No mas así,
 Señas á mí,
 Me hagas, no; vete por Dios,
 Sit, sit, sit,
 Oh cese, cese tu llamar
 Porque al ñn
 Me encuentro sin
Dinero que *regalar*.
 Sit, sit, sit,
 Oh, calma, calma tu furor
 No llames más
 Que no podrás
 Darme *gusto* ni *dolor*
 Sit, sit, sit,
 Oh basta, basta, inútil es.
 Sin *alma* estoy.
 No puedo hoy
 Darte.. *alma* ni *interés*
 Márchate sit, sit. Márchate sit, sit,

Si doy, sit, sit, si te doy.
 Mas flaco me he de quedar
 Sin que pueda yo con ti
 Marchate sit, sit, marchate sit sit.
 Si te doy sit, sit, si te doy...
 Ya verás tu
 Sit, sit, sit,
 Le haces tu, á todo galan,
 Que es la mujer
 El Lucifer
 Que perdió al padre Adan

Sit, sit sit
 Con esta pena y tu... pudor
 Los dejas pobres y enfermos de amor,
 Es un *volcan!*
 Mi *corazon!*
 Mas ay! yo tengo *miedo*
 Y te digo así:
 Vete *Satán!*
 Vete *escorpion*
 Vete, continuo enredo
 Lejos de mí!

PETENERAS NO CANTADAS NI OIDAS.

1.

Dios ha puesto dos *estrellas*
 En tu *carita de cielo*
 Para que alumbre al *pobre*
 Niña de mi corazon!
 Que se pierde en este suelo.

2.

Es una flor la pureza
 De tanpreciado valor,
 Que raras veces se encuentra
 Soleá y más soleá
 En el mundo engañador.

3.

Con tus ojitos pequeños
 Me tienes niña en el alma,
 Que harian si fuesen grandes
 Ay churripanchita pancha
 De seguro me mataras.

4.

La señora *Cascarrubias*
 Ayer se vistió de azul,
 Y al verla todos decían
 Churripanchita pancha
 Aparta que viene el Bú.

5.

Te llaman doña *Virtudes*
 Y sin duda no sabrán
 Que las virtudes que tienes
 Niña de mi corazon
 En tu propio nombre están.

6.

Aquella flor que llevabas
 En tu cabello prendida
 La perdiste y al perderla
 Soledá y más soledá
 Perdiste tambien la vida.

7.

Murió la pobre Canuta,
 Cansada de andar con mejos
 Y le pusieron corena
 Niña de mi corazon
 Una corona de ajos!

8.

A la tia Guómar
 Le cortaron el cabello
 Y un gitano lo compró
 Niña de mi corazon
 Para ventarse en Guero.

9.

No sé que tienen tus ojos
 Que siempre que á mí me miran
 Si están abiertos me matan
 Niña de mi corazon
 Y si cerrados suspiran

10

Al mirar el cielo oscuro
 Y sin nubes me extraño;
 Y es que el cielo estaba triste
 Niña de mi corazon
 Mucho más triste que yo.